

POPULAÇÃO AFETADA

GUAÍBA

LEGENDA

 ÁREA INUNDADA EM 06/05/24

 MANCHA URBANA

 LIMITES MUNICIPAIS

SETORES CENSITÁRIOS - POPULAÇÃO TOTAL

	Total	Afetados	%
População	92.924	24.862	26,76

População afetada	Total	%
Homens	11.885	47,8
Mulheres	12.977	52,2
Crianças	4.470	17,98
Adultos	17.285	69,52
Idosos	3.107	12,5

Elaboração estimativa população afetada por sexo e idade: Glauco Umbelino (Dr. Demografia - LPA/UFVJM) - Leonardo Sousa (Dr. Demografia - Solis Consultoria)

Área inundada

Fonte: Possantti, I., et al. (2024). Banco de dados das cheias na Região Hidrográfica do Lago Guaíba em Maio de 2024 (v.0.7) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1122635>.

População afetada

Dados obtidos a partir da multiplicação da variável "Média de moradores em Domicílios Particulares" do Setor Censitário, pelo total de "Domicílios Particulares afetados". População por sexo e idade obtidos a partir do percentual de pessoas do sexo masculino desse Setor Censitário em 2010, ajustado pelo percentual de pessoas do sexo masculino do Município em 2022. Elaboração estimativa população afetada por sexo e idade: Glauco Umbelino (Dr. Demografia - LPA/UFVJM) - Leonardo Sousa (Dr. Demografia - Solis Consultoria).

Até a divulgação dos microdados do Universo do Censo Demográfico 2022 ser realizada em sua versão final, este é o melhor método disponível para estimativa por sexo em pequenas áreas. Quando os dados básicos desagregados estiverem disponíveis, esses valores serão reajustados.

Fonte dos dados básicos: "Coordenadas geográficas dos endereços no Censo Demográfico 2022", "Agregados por Setores Censitários preliminares: População de Domicílios" e Microdados do Universo do Censo Demográfico 2010.

Demais camadas Possantti, I., et al. (2024). Banco de dados das cheias na Região Hidrográfica do Lago Guaíba em Maio de 2024 (v.0.7) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11226353>

Sirgas 2000/UTM 22S

Elaboração: Equipe GT Produção e Análise de Dados e Indicadores / Hariane Mistura Pozzan

